

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ДРЕВНИХ ТЮРКОВ

Алимардонов Тулкин Турдиевич

доктор политических наук, профессор . г.Ташкент, Образовательный университет
Ренессанс.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-2285-2727>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13895230>

Аннотация. Данные тезисы направлены на раскрытие древне тюркских традиций управления обществом и властью, соотношение подданных в рамках трактовок отношений Человека, Природы и Мироздания, сформулированных на основе учения о божественности Неба.

Ключевые слова: древние тюрки, учение, политическая культура, Вселенная, Небо, правитель, дух, империя, человек, государство, мир, право, этика, преемственность.

Аннотация. Тезислар Осмоннинг илоҳийлик таълимоти асосида шаклланган Инсон, Табиат ва Олам муносабати контекстида жамият ҳамда ҳокимият бошқарувида доир қадимги туркий халқлар анъаналарини очишга йўналтирилган.

Калим сўзлар: қадимий, турклар, таълимот, сиёсий маданият, Коинот, Осмон, ҳукмдор, руҳ, империя, инсон, давлат, олам, ҳуқуқ, ахлоқ, ворисийлик.

Abstract. Theses are aimed at opening up the traditions of the ancient Turks on the management of society and power in the context of the relationship of Man, nature and the universe, formed on the basis of the divine doctrine of heaven. Significance in the development of the Turkic civilization is the purpose of the study.

Keywords: antiquity turks, doctrine, political culture, heaven, Khakan, ruler, spirit, empire, man, state, universe, law, ethics, heredity.

Тезисы своей целью имеют стремление автора опираясь на авторитетные положения, имеющие место в первоисточниках и трудах интеллектуального сообщества, а также новейшие подходы политической философии изложить свое видение древнетюркской политической культуры и её практику в контексте интересов расширения горизонтов универсалий относительно специфики и всеобщего в политике как форма жизнедеятельности хома сапиенсе в целом.

В религиозно-философских воззрениях древних тюрков приоритетное значение имеют идеи верности обычаям и традициям прошлого, примирения прошлого с настоящим, неба с землей, правителя с народом, гармонизации их интересов. Особо выделяется воля Неба, её долг правителя – Сына неба, что утверждает стабильность социума и власти. Такая гармония создает основу для возникновения централизованного государства. Мудрый правитель обязан соответствовать требованиям социальных условий, направлять течение общественной жизни, и делать это спокойно.

Общеизвестно, что в то время не было возможности создания огромных империй только с помощью оружия. Поэтому нужна была некая универсальная идеология, которая объединяла бы множество народов, разбросанных по очень большой территории. Божество сыграло роль идеологии, объединяющей всех живущих в Великой Степи. Появление такой идеологии стало основой формирования государства [1, 301].

Святость власти у традиционных обществ выражается через восприятие божественного образа политических лидеров и наделение их особыми качествами - харизмой. В то же время реальность жизни побуждает людей сравнивать идеальный образ

правителя с его повседневной практикой. В случае резкого несоответствия идеалов и действий высшей власти такой лидер теряет саму основу своего авторитета - святость. Святость правителей у кочевников вообще тюркских государств в частности выражена следующими параметрами.

Концепция божественного происхождения силы. Власть хакану дана Небом, т.е. божественная воля. При этом это оформлялась с помощью специальных публичных церемоний. В процессе объявления будущего хакана ближайшие сановники его клали на войлок и девять раз поворачивали на солнце. По окончании церемонии правителя сажали на лошадь и обматывали шелковым платком, затем он снимая платок и спрашивал, сколько лет он будет править. Со слов Хакана дворяне сделали вывод о сроке его правления. Благосклонность небес отмечена успешным управлением и военным мастерством хакана. Однако доверие подданных сохранялось лишь в том случае, если правитель соответствовал своим идеалам. Кстати, божественные атрибуты святости кочевых правителей были результатом не только формирования определенных религиозных традиций восприятия власти в пустыне, но и влиянием других традиционных политических культур как специфических верований кочевых правителей, а так же оседлых народов.

Символ хакана глубоко укоренился в мире священных свойственных ритуалов скотоводов. Он был главным участником жертвоприношений и религиозных церемоний. Китайские хроники в частности сообщают о ежегодных жертвоприношениях, приносимых хаканом и знатью в пещере. В то же время увеличилось и количество и публичных церемоний. Поклонение небу совершалось хаканом на берегах реки не только при участии его военно-аристократических кругов, но и при участии простых людей.

Образ хакана - триумфатора. Эта особенность освящения вождей кочевников зависела не только от божественной природы («Небо дает силу»), но честь и их реального военного успеха хаканов. В тюркских текстах присутствует скрытый намёк на мужество успешных правителей типа «Дед наш Бумин-хакан объездил все четыре конца света, пал, разгромлен». Другими словами, удача, в условиях, когда львиная доля функции верховной власти сосредоточена в организации вторжений и походов, военный успех имел решающее значение в освящении хаканов.

Щедрость правителя определялось в выполнении им перераспределительных задач. Местность, где состоялась церемония была тесно связана с другими священными местами с божественного благоволения и военных успехов. Но более важной из задач кагана была забота о людях (ответственность перед людьми)[2, 189-190]. Для легимитации верховной власти необходимы большие усилия, прежде всего политические и военные успехи.

В знаменитых урхун-енисейских надписях создан образ правителя и его приближенных, день и ночь работающих на благо народа. С точки зрения поддержания своего престижа не менее важной была демонстрация богатства кочевых правителей. Сей метод в применении к миропонимаю кочевых народов выгодно “работая” во благо сплочения подданных вокруг правителя, открывал перед ним широкий простор политического маневрирования в целом.

Это практика отражая один из наиболее архаичных способов создания образа правителя, послужила укоренению представления о святости вождей кочевников. Недаром правители древних тюрков во время массового голода прибегали к особым мерам. Надпись в честь Билгахокана, о том что, хакан организовывал набеги на соседние племена, чтобы защитить «свой народ», и захватывал весь скот, чтобы прокормить подданных. Воздействие

было велико, поскольку они воспринимались не только в материальном, но и в религиозно-сакральном смысле. В «заботу» хакана входили и священные «мероприятия» по предотвращению беды. Именно в такие критические моменты ярко проявлял себя феномен “вторжения” в социальной пласт политического, способного кардинально изменить ситуацию.

Естественно имидж Хакана формировался преимущественно его окружением и его подчиненными и зависел от слаженных действий его подчиненных на поле боя и мудрых советов ближайших соратников. Хакан выступал символом славы тюрков [3, 189]. Власть хана была освящена именем Синего Неба – Бога [4, 151]. После избрания Хакан стал первосвященником государства. Его прославляли как сына Неба. Задачей хана была не только забота о материальном благополучии своего народа, но главной его задачей было укрепление славы и величия тюрков. Бог помогает каждому, кто его чтит, и сам проявляет активность и целеустремленность в действии.

В тюрко-монгольских степях гражданского бюрократического аппарата, обеспечивающего преемственность государственных традиций не существовало. В роли «администраторов» выступали племенные вожди, представители знатных родов и родственники хакана.

Отсутствие регулярных доходов было напрямую связано с военными успехами правителей и возможностью «выжимать» дань и дары с крестьян, что не всегда было успешным. В силу отсутствия специальной религиозной организации даже святые возможности хаканов были ограничены, которая могла бы доносить до населения идеологические установки власти. Представления же о сакральной природе хаканов основывались на догосударственной традиции, а устойчивость империи зависела преимущественно от личных качеств и достижений правителя. Правитель – прежде всего «Сын Неба», [5, 158] осуществляет волю Неба на Земле. Невозможно быть благородным царем, не зная воли небес. В стране нарушится Небесный порядок, распространится наводнение и болезни [6, 128].

Власть правителей тюркских кочевых обществ отличалась конкретной задачей обеспечения благосклонности людей как посредника между обществом и Небом (Богом). Согласно религиозным представлениям кочевников, правитель степного общества, но и его божественными способностями. Одним из основных элементов идеологической системы архаических и традиционных обществ была вера в божественные качества святого правителя сверхестественного статуса. Согласно этому, развитие общества зависело от качеств правителя и его харизмы. Если правитель не выполнял своих функций, благополучие общины не было обеспечено, увеличивалась гибель животных от болезней, то можно было заменить или даже убить незадачливого вождя. Кочевники считали, что само Небо требует смены власти.

В заключении скажем: политическую культуру древних тюрков можно охарактеризовать как патриархально-подданническая характерная особенность ее будучи подчиненными власти люди и осознают себя как единое целое. Члены общин, обладающих подобной культурой, не имеют информации о работе политического управления как “на выходе” так и процессе принятия решения. Последнее представляет собой симбиоз догосударственного и предгосударственного социального устройства.

REFERENCES

1. Кляшторный С.Г. Мифологические сюжеты в древнетюркских памятниках // Тюркологический сборник. С.151.
2. Кочевые империи Евразии: особенности исторической динамики / отв. ред. Б.В. Базаров, Н.Н. Крадин ; Ин-т монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН ; Ин-т истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН. — М.: Наука — Вост. лит., 2019. С 189-190.
3. Мудрецы поднебесной. Симферополь, «Реномэ», 1998. С. 158.
4. Искусство властвовать. – М.: «Белые альвы», 2001. С.128.
5. Мурад Аджи. История тюрков: АСТ. – Москва: 2015. С 59.
6. Эргашев Ш. Қадимги цивилизациялар. «Ўзбекистон», 2016. 333 б.